
Э. В. ИЛЬЕНКОВ: ФИЛОСОФИЯ ТОТАЛЬНОГО КОММУНИЗМА

*Черняков Сергей Феликсович -
кандидат исторических наук*

Аннотация. В последние десятилетия детально проанализировано научное наследие Э. В. Ильенкова, и опубликованы практически все труды этого выдающегося учёного. При этом

споры, полярные точки зрения относительно взглядов этого философа сохраняются. А в официальной философии упор делается в основном только на гносеологическое наследие советского философа и сознательно упускается его идейная концепция в целом. Поэтому цель данной работы - заострить внимание на наиболее важных, концептуальных вопросах научного творчества Ильенкова.

Ключевые слова. Сознание, идеальное, диалектическая логика, мышление, социализм, противоречия, аутентичный марксизм.

E. V. ILYENKOV: THE PHILOSOPHY OF TOTAL COMMUNISM

*Chernyakov Sergey Feliksovich,
Candidate of Historical Sciences*

Annotation. In recent decades, the scientific legacy of E. V. Ilyenkov has been analyzed in detail, and almost all of the works of this outstanding scientist have been published. At the same time, disputes and polar points of view regarding the views of this philosopher remain. And in official philosophy, the emphasis is mainly placed only on the epistemological legacy of the Soviet philosopher and his ideological concept as a whole is deliberately omitted. Therefore, the purpose of this work is to focus attention on the most important, conceptual issues of Ilyenkov's scientific work.

Keywords. Consciousness, ideal, dialectical logic, thinking, socialism, contradictions, Authentic Marxism.

DOI: 10.5281/zenodo.15828295

Об идеальном и реальном

В. И. Ленин чётко и недвусмысленно заявлял: «...Противоположность материи и сознания имеет абсолютное значение только в пределах очень ограниченной области; в данном случае исключительно в пределах *основного* гносеологического вопроса о том, что признать первичным и что вторичным. За этими пределами *относительность* данного противоположения несомненна» [7, с. 151].

Развивая ленинский «умный материализм», Э. В. Ильенков отмечал: «Идеалист не тот, кто отрицает внешний мир (а материалист – не тот, кто его признает). Идеалист тот, кто не хочет, не умеет или не может сделать тезис о существовании этого внешнего мира исходной предпосылкой своей *теории познания*. И материалист,

соответственно, - тот, кто кладёт признание объективности внешнего мира (природы и истории), данного нам в ощущении, в основу всей своей теории познания...» [12, с. 392].

Суть идеализма – в конструировании «мира навыворот», в постулировании общей, начальной первичности идей, идеалов по отношению к материальному миру; в игнорировании, искажении реальных (материальных) причин человеческой деятельности, а, следовательно - происходящих в мире процессов. Всё это создаёт для человека ложные ориентировки, формирует ошибочное мировоззрение и, в конечном итоге, встаёт на пути прогресса. В остальном идеальное – *необходимая и закономерная* производная от материальной человеческой деятельности, которая, в свою очередь, затем сама может иметь и имеет первичное значение для последующей преобразовательной деятельности. Не будь этого, не было бы Триумфальной арки и Братской ГЭС, автомобиля и компьютера, пенициллина и лазера – не было бы общественного развития вообще, так как в нем идеи воплощаются в материальное производство и генерируют его.

Ильенков внёс большой вклад в изучение проблемы идеального, мышления. Развивая диалектику материального и идеального, он уходит от грубого, метафизического деления на материальное вне нас и идеальное в нашем сознании. Показывает постоянный *переход* материального в идеальное и обратное движение от идеального к бытию.

«Идеальность – это своеобразная печать, наложенная на вещество природы общественно-человеческой деятельностью, это форма функционирования физической вещи в процессе общественно-человеческой жизнедеятельности. Поэтому-то все вещи, вовлечённые в социальный процесс, и обретают новую, в физической природе их никак не заключённую и совершенно отличную от последней «форму существования», идеальную форму. <...> ...Это никак не значит, что идеальность вещей ... «имманентна сознанию» и существует только в сознании. <...> Это форма вещи, но вне этой вещи и именно в деятельности человека как форма этой деятельности. Или, наоборот, форма деятельности человека, но вне этого человека как форма вещи» [5, с. 440]. Итак, Ильенков показывает, что идеальное существует либо в форме человеческой деятельности, либо в форме вещи, созданной на основе, благодаря человеческой мысли и деятельности. Отдельно, само по себе, идеальное в природе не существует.

«Идеализм – это совершенно трезвая констатация объективности идеальной формы, т. е. факта её независимого от воли и сознания индивидов существования в пространстве человеческой культуры, оставленная, однако, без соответствующего трезвого научного объяснения факта. <...> Действительный, научный, а не грубый материализм в данном случае заключается вовсе не в том, чтобы объявлять первичным все то, что находится вне мозга индивида, называя это первичное материаль-

ным, а все, что находится в голове, - вторичным и идеальным. Научный материализм состоит в умении *проводить принципиальную границу в составе самих чувственно воспринимаемых «вещей» и «явлений»*, в умении там, а не где-нибудь видеть различие и противоположность материального и идеального» (Курсив мой – С.Ч.) [5, с. 446,457].

Э. В. Ильенков, писал, что не нужно бояться недооценки онтологической составляющей философии, так как «законы мышления *в пределе, в тенденции* и совпадают с законами развития вообще, а логика и теория познания – с теорией развития» [1, с. 301-302]. При этом Ильенков признавал, что «мышление как особый процесс, обладающий специфически отличающимися его от движения объективной реальности чертами ... подлжет, разумеется, самому тщательному изучению в психологии, физиологии высшей нервной деятельности, но не в логике» [5, с. 390-391].

Из контекста рассуждений Э. В. Ильенкова вытекает, что, во-первых, хотя он и признает специфику мышления как такового, но не придаёт этой специфике существенного значения в рамках формирования субъективной диалектики; а во-вторых, по сути, нивелирует разницу между миром и его отражением в сознании людей. Нивелирует, конечно, сугубо материалистически, так как интерпретирует мышление как логику отражения действительности. Но при этом допускает ряд ошибок.

В. И. Ленин отмечал: «Логика есть учение не о внешних формах мышления, а о законах развития «всех материальных, природных и духовных вещей», т. е. развития всего конкретного содержания мира и познания его, т. е. итог, сумма, вывод *истории* познания мира <...> Логика есть учение о познании. Есть теория познания. Познание есть отражение человеком природы. Но это не простое, не непосредственное, не цельное отражение, а процесс ряда абстракций, формирования, образования понятий, законов ... Тут действительно, объективно три члена: 1) природа; 2) познание человека, = мозг человека (как высший продукт той же природы) и 3) форма отражения природы в познании человека, эта форма и есть понятия, законы, категории etc.» [8, с. 84,163-164].

Логика не является специфическим учением о мышлении, но она является, в том числе учением о познании, а познание невозможно без мышления, а значит, и без его «субъективных» приёмов, способов и правил. Ленин специально выделяет мозг как одну из составляющих познания.

Рассуждая о всеобщности логики как объективной и субъективной диалектики, В. И. Ленин никогда не отмечал их слияние, тождество. Наоборот, он неоднократно подчёркивал различия между объективной реальностью и нашими представлениями о ней. «Предметы наших представлений отличаются от наших представлений, вещь в себе отличается от вещи для нас, ибо последняя – только часть или одна из сторон первой... <...> Человек не может охватить=отразить=отобразить природы *всей*, полностью, её «непосредственной цельности», он может лишь вечно приближаться к

этому...» [7, с. 119; 8, с. 164]. Мир принципиально познаваем, но абсолютного, исчерпывающего знания о нем не существует.

Нельзя отождествлять диалектику процессов в мире и диалектику мышления. Диалектическая логика – это учение о законах развития бытия и мышления, но эти законы механически не совпадают. Они близки, так как познание и мышление отражают объективную реальность. А значит, чтобы объяснить логику явлений, необходимо пройти, понять эту логику, это движение процессов и событий.

Но, одновременно, если мышление будет двигаться исключительно по орбите природных и исторических явлений, оно никогда не выйдет за рамки этой орбиты, никогда не перейдет от «явлений», к «вещам в себе». Ибо оно будет только отражать объективную действительность, но не «вскрывать», осмыслять, преобразовывать её. Для осмысления нужно выйти за рамки объективных процессов, законов их развития, возвыситься над ними. А значит, необходимы иной понятийный аппарат, категории, законы. Мыслительные операции и действия не могут быть тождественны действиям в материальном мире. Они относятся к иной логической категории, связанной с вершиной эволюции всего живого; с качественно другой материей, способной создавать идеальное.

И когда Ильенков считает специфику мыслительных операций чем-то чисто второстепенным и вспомогательным («философию как науку никогда особенно не интересовала «личностная обращённость мозговых нейродинамических процессов» [5, с.396]), то он упрощает теорию познания.

Индивидуальные особенности мышления, психики, физиологические возможности мозга принижать нельзя. Они играют огромную роль в гносеологии. Процесс, происходящий в нашем мозге, детерминирован извне; но и специфика самого мозга накладывает на этот процесс значительный отпечаток. «Нельзя забывать, что общественное мышление воплощается не только в телевизионных башнях, клубах, храмах и статуях или книгах. Оно воплощается и в «церебральных структурах» людей особого типа...» [9, с. 141].

Более точным и глубоким является следующее определение Ильенкова. «Диалектика – этот «наука о законах превращения действительности в мысль (т. е. о законах познания, о законах высшей формы отражения), а мысли – в действительность, (т. е. о законах практической реализации понятий, теоретических представлений – в естественно-природном материале и в истории.) (Курсив мой – С.Ч.)» [1, с. 314].

Вопреки мнению критиков Ильенков никогда не интерпретировал философию как изолированную науку о мышлении, о «чистой мысли»; наоборот, наоборот, он рассматривал философию как диалектическую логику, теорию познания *объективного, материального мира!*

Нельзя «китайской стеной» отделять материю от сознания, от идеального в це-

лом. «Мысль о превращении идеального в реальное *глубока*: очень важна для истории. Но и в личной жизни человека видно, что тут много правды. Против вульгарного материализма... Различие идеального от материального тоже не безусловно...» [8, с. 104]. Сознание людей воплощается в их материальной деятельности, материализуется в ней и таким образом «перетекает» в материальное, предметное, становится частью объективной реальности. В обществе с каждой новой эпохой роль сознания возрастает. Без идеальной деятельности (научных открытий, инженерных проектов, новаторских концепций общественного переустройства и проч.) прогресс материально мира, общественного бытия был бы не возможен.

Лаборатория диалектической мысли

Велика роль Э. В. Ильенкова в изучении генезиса диалектического мышления, диалектического метода анализа действительности. Ильенков подчёркивал важность исследования *становления* предметов и явлений как таковых для понимания процессов их функционирования, а не заучивания готовых форм, зазубривания постулатов и схем, при которых диалектика выступает неким шаблоном, трафаретом, «суммой примеров» для подтверждения (опровержения) тех или иных тезисов. «Высшая культура мышления, способность выносить без раздражения и истерики «напряжение противоречия», способность находить ему предметное, а не словесное разрешение поэтому всегда и выражается в умении полемизировать с самим собой» [6, с. 28].

Иначе зазубренные штампы (даже самые верные и жизненные) останутся только штампами, чем-то вторичным, несущественным для индивида. А малейшее изменение окружающей действительности, то есть отход от «канона» будет вызывать в нем растерянность, неуверенность, отказ от следования прежним убеждениям и идеалам. Такой человек «там ... где власть штампа ... кончается ... теряется и от действия по строгому штампу, от чисто машинообразного действия, сразу же, одним прыжком, переходит к действию по чистому произволу, по капризу» [4, с. 226].

Первичную роль «работе с противоречиями», формированию способности мыслить Ильенков придавал школе. Знания, полученные ребёнком, не должны быть «абсолютными», «конечными», готовыми. Наоборот, маленький человек должен самостоятельно, с помощью учителя, на основе фактов приходить к тем или иным выводам, делать «открытия», видеть противоречия в окружающих явлениях и процессах и учиться их разрешать. Ибо в будущем ему самому придётся отвечать на вопросы, которые поставит жизнь, а заранее сформулированных ответов на них быть не может. В противном случае «происходит вовсе не усвоение *предмета* (а знание ни в чем другом, кроме этого, и не может заключаться), а лишь усвоение *фраз* об этом предмете, лишь усвоение вербальной оболочки знания *вместо* знания» [6, с. 80].¹

¹ Именно в изучении «фраз» о предмете упрекают Ильенкова его оппоненты.

Почему социализм в нашей стране рухнул, и абсолютное большинство народа не оказало этому процессу ни малейшего сопротивления? В том числе и потому, что при всех «плюсах» советской системы образования её существенным «минусом» была трансляция, пропаганда идеологических истин, во-первых, нередко вступающих в противоречие с действительностью, а во-вторых, преподносимых законченно, бесконфликтно, неконкретно, догматично. А от догматизма до скепсиса – всего один шаг.

При этом Э. В. Ильенков преувеличивал, абсолютизировал возможности образования. Он, по сути, отказывал ребёнку в психофизиологических особенностях, которые, в свою очередь, накладывают отпечаток на процесс усвоения знаний, на мышление и, таким образом, на логику индивида. «...Все специально человеческие формы психики... определены чисто социально, и ни на один процент не определены биологически, со стороны врождённых структур мозга и тела вида Гомо сапиенс» [6, с. 102]. Критикуя «кокетничанье со врождёнными способностями, с биологией и с физиологией», попытку связать психику человека с его биологическими свойствами [2, с. 239], Ильенков, что называется, «перегибает палку».

Он прав, что биологические начала в человеке не есть константа, они не являются доминантой интеллектуального развития, и их можно и нужно совершенствовать. Но абсолютизировать этот тезис, «снимать» психико-физиологические особенности личности тоже нельзя. В лучших школах Советского Союза, Финляндии, Англии и других передовых с точки зрения образования стран при практически тождественных социальных условиях (внешняя среда, окружение, семья, школьные программы, идеология воспитания и т. п.) дети показывали и показывают разные результаты, достигают разных высот. И связано это не только с различным уровнем их усердия и мотивации. Даже при максимально эффективном процессе обучения, вряд ли все дети станут Ньютонами, Эйнштейнами, Курчатовыми, Ойстрахами.

Несомненно, верно выстроенная система образования и воспитания способна дать базовые знания и умения независимо от биологических свойств ребёнка. Пример СССР, когда дети из «генетически неблагополучных» семей добивались выдающихся результатов в различных областях науки и культуры нагляден. Мысль о том, что ген детерминирует интеллект и способности человека несостоятельна, ибо в таком случае дети великих личностей также должны были иметь выдающиеся способности и стать великими, но этого не происходит.

Но если бы физиология и генетика не играли никакой роли, то при правильном образовании все дети выросли бы яркими талантами. Мы пока очень мало знаем, как генотип, физиология непосредственно и опосредованно влияют на формирование человека, его способностей и интеллекта. Но уже ясно: биология человека, его психика (как *соединение, сочетание* биологического и социального факторов) играют

И как раз против этого Ильенков яростно протестовал!

в становлении и сущности человека важную роль. По аналогии с диалектикой материального и идеального, социальное первостепенно в развитии личности, но его нельзя отрывать от биологического и тем более игнорировать последнее.

С. Л. Рубинштейн справедливо замечал, что внешняя среда «преломляется» в человеке через его внутренние основы (то есть через специфические закономерности развития индивида, человеческого организма, его мозга). «При этом значение биологических природных закономерностей не упраздняется, а «снимается», т. е. вместе с тем и сохраняется, но в опосредованном и преобразованном виде» [10, с. 5; 11, с. 92].

В своём анализе формирования человека путём образования и воспитания Ильенков упускает два важных обстоятельства. Во-первых, мозг, «церебральные механизмы», которые обеспечивают обработку индивидом социальной информации, у всех людей *различны*. И при всем уважении к педагогике, социальной среде и медицине нивелировать эти различия полностью или даже в значительной мере, во всяком случае, на данном этапе человеческой истории невозможно. А значит, и обработка информации мозгом, психика человека, интеллект, логика, личность в целом тоже были, есть и будут *разными*.² Во-вторых, воспитание и образование – производные от общественного строя. Ранний социализм в силу противоречивого развития, ошибок и искажений, хотя и значительно повысил уровень общественного сознания, априори не мог вывести мышление индивидов на самый высокий уровень...

Касаясь вопроса о формировании всесторонне развитой личности, Э. В. Ильенков заостряет внимание на социально-практическом, а не этико-эстетическом аспекте коммунистического идеала. «Социалистическое обобществлённое производство современных масштабов и размаха - такой «объект», такой «предмет», который во всей конкретности не может охватить в одиночку, своими индивидуальными мозгами отдельный человек, пусть самый что ни на есть гениальный, и даже отдельное учреждение, хотя бы и вооружённое совершеннейшими электронно-счётными устройствами. Вот почему Маркс, Энгельс и Ленин настаивали на том, что после социалистического переворота в управление общественным производством должны быть втянуты все» [4, с. 145].

А для этого необходимо, чтобы люди не ограничивались своей профессией, не являясь языком современных идеологов только «грамотными потребителями», а разбирались в вопросах, имеющих важность для всех, имели широкий кругозор. Иначе общество никогда не выйдет за рамки своей предыстории, а руководить им будут «специально обученные люди», разумеется, преследуя собственные интересы.

² Сам Ильенков фактически признает этот факт. Описывая сложнейшую структуру нашего мозга, он заключает: «...Было бы нелепо ожидать, что одно и то же «воздействие» ... на два разных мозга образует в обоих *один и тот же рисунок*, одну и ту же «цепочку» контактов – особенно в коре!» [2, с. 260].

«Общество ... составленное, скажем, из «слепого» музыканта, «глухого» живописца и «слепоглухого» математика, с неизбежностью потребует посредника-переводчика, который ничего не понимая ни в музыке, ни в живописи, ни в математике, будет тем не менее «опосредовать» их взаимные отношения, кооперировать их усилия вокруг общих проблем, в которых каждый из них разбирается слабо» [4, с. 149].

Большое значение в созидании личности Ильенков придавал искусству. Он отмечал, что эстетически неразвитый индивид не способен применять знания к живой конкретике. Именно искусство развивает в человеке универсальную человеческую способность – созерцать окружающий мир человечески развитыми глазами [3, с. 213-224]. «Сила воображения, развитая созерцанием («потреблением») предметов искусства, обращается затем не только и даже не столько на следующие картины, сколько на весь остальной, ещё не обработанный ею мир. Человек, воображение которого развито искусством, начинает реальный мир видеть полнее, яснее, вернее...» [4, с. 220-221].

Конечно, искусство способно по-настоящему развивать человека только, если обращение к нему происходит осознанно, целостно, с должной глубиной. Пассивное «потребление» культуры только ради отдыха и удовольствия к значимым результатам не приводит. Без силы мысли, чувства, духа, без работы сознания прикосновение к настоящему искусству малопродуктивно. А сама подлинная культура становится для людей лишь неким брендом, знаком принадлежности к «высшему обществу»; формальным актом, тождественным просмотру сериала, участию в ток-шоу, посещению богемной вечеринки...

Возрождение ленинизма

Глубокими и актуальными являются мысли Э. В. Ильенкова о социалистическом переустройстве общества. Ильенков находит те «болевые» точки социализма, которые представляют исключительную важность для адекватного развития нового строя. Эти аспекты, как правило, не акцентировались, затушёвывались, упускались большинством учёных и тем более советским руководством. Суть концепции Ильенкова предельно ясна: социализм как переходный этап от капитализма коммунизму несёт в себе противоречия и недостатки. Разрешение этих противоречий, преодоление капиталистической составляющей в социализме есть сущность построения социалистического, а затем и коммунистического общества.

«И те отрицательные явления, которые до сих пор старательно муссирует антикоммунистическая пропаганда на Западе, вытекали не из идей коммунизма. <...> «Западная» критика современного коммунизма, поскольку в ней заключается рациональное зерно, вся, от начала до конца, оказывается «имплицитно» самокритикой. Она справедлива, поскольку её объектом оказываются те непреодоленные ещё коммунистическим обществом тенденции и феномены, которые унаследованы этим об-

ществом от мира «частной собственности»» [5, с. 268, 280].

Не правы те, кто видит в ещё непреодоленных недостатках социализма его сущность; но ещё более не правы те, кто не видит или видит лишь частично эти недостатки, затушёвывает, «смазывает» противоречия, а стало быть, не понимает смысла дальнейшего развития. Э. В. Ильенков отмечает сохранение отчуждения при социализме и вскрывает его корни. «Отрицать наличие «отчуждения» в странах, установивших общегосударственную, общенародную социалистическую форму собственности на средства производства, - значит попросту снижать общетеоретические критерии коммунистического преобразования. <...> Позиция заключается в том, что радикальная – революционная – форма «обобществления частной собственности», её превращения в собственность социалистического государства, - это единственно возможный первый шаг к устранению разрушительных тенденций частной собственности. Но и только первый. Вторым шагом может быть только глубокий переворот во всей системе *общественного разделения труда*, в условиях *непосредственного труда*, в том числе и в технических его условиях. Если внутри производства индивид по-прежнему остаётся ещё «деталью частичной машины», т. е. профессионально ограниченным частичным работником, то общественная собственность остаётся для него общественной лишь формально, и никакое моральное усовершенствование этого индивида ещё не превращает его в действительного «собственника» обобществлённой культуры» [5, с. 256, 255].

Колоссальной ошибкой «реального социализма» в Советском Союзе и других социалистических странах стала подмена подлинно социалистических тенденций, элементов нового общества его материальными, политическими предпосылками, основами. «Реальное «обобществление» - в отличие от формально-юридического, которое происходит сравнительно быстро и легко, - дело трудное. Оно включает в себя очень многое – и культурную революцию ... и процесс полной демократизации управления общественными делами, доведённый до конца, т. е. до «отмирания государства», и преодоление всех и всяческих видов «социальной стратификации»...» [5, с. 337-338].

Э. В. Ильенков на новом историческом этапе вскрывает противоречия социалистического общества, конкретные недостатки советского строя, актуализирует и развивает положения марксизма о подлинно социалистическом, коммунистическом строе. Подчёркивает, как опасны зазнайство, самоуспокоение, теоретическое невежество. Анализируя социально-экономические корни деформаций советского общества, он одновременно увязывает их с философскими предпосылками данных процессов. Преобладание в философии неопозитивизма, экзистенциализма; формальное понимание и применение марксизма, отсутствие внятной политэкономии социализма [12, с. 378-387].

В этом и заключён истинный смысл марксистской философии: категориальный

аппарат, мышление направлены не на создание абстрактно-схоластической философской «системы», очередного «учения», а на анализ действительности и поиск средств её усовершенствования. Одновременно отметим поразительную ясность и простоту ильенковского изложения сложнейших научных вопросов. И этот аспект тоже важен. Сложность написанного, озвученного – это не просто особый язык изложения; это отдаление философа, учёного от масс, определённый разрыв между теорией и практикой, теорией и жизнью. Особенно данное замечание касается тех вопросов, которые имеют непосредственно общественный характер.

Э. В. Ильенков постоянно подчёркивал главную задачу, сущность коммунизма (что в пылу борьбы, решения сиюминутных, тактических задач нередко придавались забвению). «Ибо если сформулировать самую глубокую существенную противоположность коммунистической организации общества всякой иной, то она и заключается как раз в том, что единственной целью человеческой жизнедеятельности становится тут сам человек, а все остальное без исключения превращается в средство, которое само по себе не имеет никакого значения» [4, с. 150].

Гальванизировав гуманистический идеал марксизма, Ильенков отмечает научную необходимость «добраивания» социализма не доктриной, а невозможностью выйти из предыстории человечества вне подлинно социалистического, а затем коммунистического общества. «Необходимость перерастания социалистической формы собственности в коммунистическую форму взаимоотношений человека с человеком диктуется ... давлением реальных потребностей, возникающих в условиях, в движении «общественной особенности», её специфических противоречий» [5, с. 284]. Именно это фундаментальное противоречие советской системы – соединение капиталистических и коммунистических элементов без должного движения вперёд, балансирование в переходности, неустойчивости сыграло решающую, роковую роль в гибели социализма.

Что мы возьмём в будущее

Подводя итоги, можно отметить, что концепция Э. В. Ильенкова отражает тенденцию, предел развития общественных наук, наук о человеке и самого человека. Те категории и свойства, которыми они *должны* обладать в обществе без отчуждения, но которыми в длительный переходный период они *не* обладают и *не* могут обладать. Из этого, вероятно, и вытекают некоторые ошибки и натяжки, которые допускает Ильенков в своих построениях (в вопросах о совпадении бытия и мышления, о соотношении педагогики, психологии и физиологии и проч.). Важно не только признавать материализм, но и проводить материалистическое понимание в своей логике при анализе любых фактов и явлений. И в этом вопросе некоторую непоследовательность, некоторый идеализм Ильенков проявляет. Когда считает, что мышление, идеи, образование, воспитание имеют, по сути, безграничную власть над предметной

деятельностью, над нашим бытием; способны до предела его совершенствовать.

Но это не постулат исключительно Ильенкова. Это развитие идей Маркса – Ленина о человеке, о ведущей роли сознания при социализме и коммунизме. Без сознания, без субъектности построение коммунистического общества невозможно. Но марксизм преувеличивает сознательность масс; их восприятие на должном уровне коммунистической теории, восприятие передовой общественной мысли вообще. Отставание общественного сознания от общественного бытия, его консерватизм в марксизме фиксируется, но глубина и опасность этого явления, формы и методы его преодоления до конца не раскрыты и не проанализированы.

Ильенков тоже отмечает, что «на социалистическую революцию поднимаются широкие массы, психология которых сформирована ещё в условиях мира «частной собственности», и эта психология даёт знать себя ещё долгое время после переворота, после акта обобществления частной собственности. Это то, что мы называем «пережитками частной собственности» - и в экономике, и в нравственной сфере» [5, с. 287]. Эти пережитки необходимо преодолевать, бороться с ними. Но и без формирования «ростков», «анклавов» коммунизма в материальной сфере, в быту коренное изменение сознания масс только или, по большей части, идеологическими средствами малоэффективно. Это главное звено в цепи созидания нового общества, «вытянуть» которое коммунистам пока не удалось.

В философии Э. В. Ильенкова чувствуется максимальное сближение незрелых, становящихся форм индивидуального, общественного мышления во всех его ипостасях с установленными, сформированными формами на базе последних. Его философия – это *тотальный коммунизм* в общественном сознании и социальных, гуманитарных науках. То, к чему человечество в *основном* может продвинуться в результате весьма длительного генезиса и бытия сначала социалистических, а затем и собственно коммунистических отношений. Только действительное движение на этом пути покажет, насколько реально достижение этой предельной диалектики.

Однако ставить эти вопросы, двигаться по этому пути было необходимо, так как зрелые формы мышления не достигаются в одночасье, как и зрелые формы общественного бытия. И так же как зрелые формы общественного бытия возможны только на высшей ступени развития общества, так и само коммунистическое общество невозможно без глубоких научных основ, без максимума знаний, без высочайшего уровня общественного сознания и мышления.

Работы Ильенкова по материалистической диалектике, и, на наш взгляд, самое главное, - по социалистической теории – это возврат к аутентичному марксизму, его развитие в рамках укоренившегося глубокого отхода, искажения марксистско-ленинского метода, идейно-теоретического догматизма, эклектизма и позитивизма. В трудах Ильенкова проявляется обогащение теории, раскрытие тех граней и сторон, которые по разным причинам ранее не были освещены во всей своей полноте.

Ещё одна колоссальная заслуга Эвальда Васильевича – полный отказ от схематизма, схоластики, любой мертвечины; раскрытие марксистско-ленинской мысли во всей её полноте, многообразии, «яркости красок». Ильенков – это сочетание в марксизме гигантских возможностей гуманизма, новаторства, творчества с одновременным сохранением и укреплением его фундаментальных идей. И в решении обозначенных задач Э. В. Ильенков, как никто иной среди советских философов того времени, достиг значительной глубины и цельности.

Литература

1. Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. М.: Издательство ЛКИ, 2010.
2. Ильенков Э.В. Идеальное. И реальность. 1960-1979. М.: Канон-плюс, 2018.
3. Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал. М.: «Искусство», 1984.
4. Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. Киев: «Час-Крок», 2006.
5. Ильенков Э.В. Философия и культура. М.-Воронеж, изд-во Московского психолого-социального ин-та, МОДЭК, 2010.
6. Ильенков Э.В. Школа должна учить мыслить. М.-Воронеж, МПСИ, 2009.
7. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.18. М.: Политиздат, 1968.
8. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.29. М.: Политиздат, 1969.
9. Лифшиц Мих. Об идеальном и реальном // Вопросы философии. 1984. №10.
10. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., изд-во Академии наук СССР, 1957.
11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб. «Питер», 2000.
12. Эвальд Васильевич Ильенков. М.: РОССПЭН, 2009.